

29 ene · 1 min de lectura

Investigación en grafiti y arte callejero: Superficies urbanas y derecho a la ciudad

Sabina Andron

Dra. Velebita Koričančić

El libro *Urban Surfaces, Graffiti, and the Right to the City: Space, Materiality and the Normative* (Routledge, 2024), de Sabina Andron, propone mirar las superficies de la ciudad como espacios donde se negocian y disputan sentidos, usos y formas de presencia urbana. Desde una revisión crítica del grafiti y el arte callejero, la autora muestra cómo estas prácticas ponen en tensión la propiedad privada y los intentos de organizar o “normalizar” lo visible en el espacio público, y plantea herramientas conceptuales para analizar esas disputas desde una perspectiva semiótica.

A lo largo del libro, las superficies se presentan como capas donde se cruzan marcas, regulaciones y usos cotidianos, y desde ahí permiten repensar el habitar urbano y la justicia espacial, en lo que Andron llama los “comunes de la superficie”. Por su cruce entre teoría urbana, arquitectura, cultura visual, criminología y geografía legal, la obra puede servir tanto para investigación académica como para debates sobre políticas urbanas y prácticas artísticas en la calle.

Para más información, consultar:

<https://www.routledge.com/Urban-Surfaces-Graffiti-and-the-Right-to-the-City/Andron/p/book/9781032597515>